

REVISTA DO PATRIMÔNIO 60 ANOS E O PARADIGMA MODESNISTA: fotografias de Marcel Gautherot

BRANDÃO, NATÁLIA C.;

Universidade Federal da Bahia. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura. brandaocorreia.nb@gmail.com

RESUMO

O presente artigo busca analisar a edição comemorativa dos 60 anos da *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional* n. 26 (1997), seu processo editorial e a relação com o campo do patrimônio nacional no final da década de 1990. Para isso, faz-se uma breve retomada nas alterações sofridas no campo, suas noções e entendimentos, para melhor compreender a proposta de rememoração da própria história da revista proposta por Ítalo Campofiorito. A análise em si será guiada por fotografias de Marcel Gautherot. As imagens deste fotógrafo auxiliaram no processo de construção de uma visualidade oficial para o patrimônio moderno, bem como na sua preservação desvinculada da materialidade construída.

Palavras-chave: Revista do Patrimônio n.26; Paradigma modernista; Marcel Gautherot.

Introdução

A superfície da revista, em analogia à abordagem proposta por Rosalind Krauss (2013)¹ da parede do museu como espaço expositivo, é entendida neste artigo como o produto e produtora de um novo espaço discursivo. Esse espaço, também enquanto local de debate, apresenta argumentos dos diversos atores participantes da construção de uma determinada ideia, forjada de produto acabado. A *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*², seguindo esse entendimento, assim como a definição de livro de arquitetura por André Tavares como sendo mais que um objeto acabado, é na verdade “parte de um circuito que articula vários actores responsáveis pela sua existência, de tipógrafos a leitores, de fornecedores de papel a livreiros” (TAVARES, 2016, p. 11). As estratégias editoriais por trás do conjunto de 40 exemplares da *Revista do Patrimônio* publicados entre 1937 e 2019³ fazem parte de uma complexa comunicação que, a princípio, era restrita ao grupo de intelectuais que contribuíram para a construção do campo do patrimônio no Brasil, sendo estes intelectuais os autores e leitores deste pequeno circuito, que posteriormente, acompanhando as modificações no campo patrimonial, passou a ser composta por uma estrutura especializada na sua produção editorial e conseqüentemente nos debates que dela advêm.

A publicação que comemora os 60 anos da *Revista do Patrimônio*, organizada por Ítalo Campofiorito e lançada em 1997, é uma das possíveis entradas de leitura do patrimônio cultural brasileiro representado visualmente por intermédio do suporte fotográfico. Entre ambiguidades, continuidades e descontinuidades na narrativa visual tecida ao longo da história da *Revista do Patrimônio*, a análise que segue pretende dar conta de alguns pontos relativos ao manejo de fotografias de Marcel Gautherot na publicação em relação ao que acontece no âmbito do instituto e, conseqüentemente, do campo patrimonial nacional. A escolha por uma abordagem que se dá na edição comemorativa é justificada pelas múltiplas possibilidades de revisão de uma história que não apenas foi moldada pela linha editorial do IPHAN, mas que passou a ser revisada, resgatada e recontada, em sua fase mais recente, com edições que remontam a trajetória do instituto e de

¹ Sobre o espaço expositivo do museu e como a crítica se moldou em torno desse formato, ver KRAUSS, 2013.

² A partir desse momento, a *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico* será tratada como *Revista do Patrimônio*.

³ A periodicidade da revista em sua primeira fase - entre o n.1 (1937) e n.18 (1978) - foi interrompida em diversos momentos, principalmente por questões orçamentárias. Os números impressos em suas capas mantinham uma suposta regularidade que reforçava o caráter de seriedade e autoridade do SPHAN, dando legitimidade ao órgão e ao próprio campo do patrimônio que se formava no âmbito da instituição. A continuidade do trabalho editorial, no entanto, permanecia independente de suas impressões. Ver Silva, 2010.

alguns de seus atores⁴. A edição comemorativa dos 60 anos da *Revista do Patrimônio* abre possibilidades de investigação quanto à seleção, exclusão, adição e justaposição de fotografias na construção de um projeto gráfico em um dos pontos de encontro entre o patrimônio, a fotografia e a editoração. Além disso, abre-se também a possibilidade de leitura de um artefato que foi construído com influências e resgates das publicações anteriores, assim como passa, ele mesmo, à posição de influenciador das edições que se seguem.

Capa da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 26, 1997

Detalhe do painel de azulejos de Portinari no Palácio Gustavo Capanema

Fonte: autor desconhecido, 1941/45, Arquivo IPHAN

Com a proposta de comemorar e rememorar, a edição comemorativa deixa pistas de que um determinado processo de rememoração prescinde seleção; e é justamente esse caráter duplo, de que a seleção vem acompanhada da exclusão, que a *Revista do Patrimônio* se organizou frente à sua trajetória de 60 anos: restrita aos “11 primeiros números, numerados anualmente de 1937 a 1947 e nem tão regulares como constava nos estudos que encontramos, já que, desde o após guerra, do 7^o ao 11^o, o atraso [...] foi de três a sete anos” (CAMPOFIORITO, 1997, p. 10). Seleção pois, dentre o conjunto total de 25 revistas editadas até

⁴ Em especial, tem-se os números comemorativos da *Revista do Patrimônio* n. 26 (1997) tratando dos 60 anos da publicação; o n. 30 (2002) sobre a contribuição do intelectual Mário de Andrade; e o n. 35 (2017) sobre os 80 anos do IPHAN, de 1937-2017.

aquele momento, opta-se por trabalhar apenas com 11; exclusão porque, se por um lado omite-se as outras publicações, por outro procura rememorar o momento de valorização de um patrimônio construído e monumental, e da instituição sob o comando de Rodrigo Melo Franco de Andrade, em detrimento do patrimônio cultural já em voga nos processos de proteção legal desde a década de 1980. Além disso, a escolha de artigos e imagens específicas se mostram intencionais no sentido de dar força, ainda no final dos anos 1990, do binômio colonial-moderno.

Nesse sentido, a sua organização revela um processo de dupla intervenção. A primeira como sendo relativa à decisão do corpo editorial por selecionar apenas os 11 primeiros números, e a segunda referente à seleção do texto representante de cada um deles. Quanto a essa última decisão editorial, há uma proposta de leitura selecionada e direcionada para esse novo conjunto articulado - capa, um artigo original, um comentário e uma crônica - em torno do patrimônio que se deseja celebrar. Glauco Campello, presidente do IPHAN naquele momento, afirma que “É como se fora a imagem do nosso projeto editorial invertida pelo espelho da memória. Seu tema é a própria revista e o seu conteúdo principal é de matéria ali publicada, formadora, por assim dizer, da cultura do patrimônio no Brasil” (CAMPELLO, 1997, p. 8). Nessa perspectiva, há uma transformação na história da revista por meio de uma proposta teórica de comemorar esse percurso, mas que na prática acaba por distinguir-se da própria trajetória da publicação, bem como do alargado cenário patrimonial da década de 1990. Sobre esse percurso histórico, é preciso retomar alguns pontos que deem sentido à análise da edição comemorativa de seus 60 anos.

Antecedentes

O período da gestão de Rodrigo M. F. de Andrade (1937-1967), com raízes no contexto político do Estado Novo, pode ser entendido como um momento em que a construção da identidade nacional era uma questão de proa no âmbito político, cultural e intelectual. A criação do SPHAN, motivada por esse contexto, corrobora com a busca e estabilização de uma expressão tipicamente brasileira. As tradições artísticas das Belas-Artes do século XIX foram confrontadas pela vanguarda intelectual modernista por entenderem, esses últimos, que era necessário buscar nas obras do passado expressões de referência para a nascente arte, considerada verdadeira. Binômios como tradição e modernidade, arte verdadeira e falsa, portanto, deram as bases para o entendimento da arquitetura colonial e moderna como sendo os focos da construção de uma imagem nacional forjada no "poder mágico da noção de patrimônio" (CHOAY, 2001, p. 98), de herança da nação. Logo na primeira edição da *Revista do Patrimônio*, no artigo “Programa”, Andrade afirma que,

A publicação desta revista não é uma iniciativa de propaganda do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cujas atividades, por serem ainda muito

modestas e limitadas, não justificariam tão cedo a impressão dispendiosa de um volume exclusivamente para registrá-las. O objetivo visado aqui consiste antes de tudo em divulgar o conhecimento dos valores de arte e de história que o Brasil possui (sic.) e contribuir empenhadamente para o seu estudo (ANDRADE, 1937, p. 3).

O Decreto-Lei 25 de 1937, que deu a ordem organizacional do SPHAN, indica, então, que o conjunto representativo da identidade nacional se restringia aos bens móveis e imóveis de valor excepcional. A inscrição de bens e até de conjuntos urbanos inteiros⁵ nos Livros do Tombo condicionava - e ainda o faz - a forma de tratamento a ser dada a esses bens. Nesse sentido, a primeira fase da revista, sob a gestão de Rodrigo M. F. Andrade, dialoga com a noção de patrimônio normatizada através do decreto.

Entre as décadas de 1950 e 1960, com o desenvolvimento urbano que se deu principalmente pelo movimento de industrialização da região Sudeste, e com os primeiros tombamentos de conjuntos arquitetônicos e urbanísticos nos grandes centros urbanos, o modelo de gestão do patrimônio começou a entrar em crise por não conseguir dar conta, em termos práticos, da expansão geográfica e quantitativa das áreas de atuação. Foi nesse contexto que o IPHAN estabeleceu uma relação com a UNESCO, levando à mudança do enfoque administrativo na sua política, que passa de centralizada em torno do governo federal à descentralização por meio dos primeiros órgãos estaduais de preservação. Já nesse contexto começava a se delinear a inclusão de bens naturais e culturais como passíveis de proteção.

Durante a gestão de Renato Soeiro⁶ (1967-1979), que já no período que precedeu a sua presidência no instituto acompanhava as alterações no cenário patrimonial enquanto parte do seu corpo técnico, a atuação foi direcionada ao processo de renovação administrativa e nas suas diretrizes políticas. Contando com uma rede de apoio internacional, como a UNESCO, Soeiro toma uma série de providências visando a renovar a postura política e administrativa do IPHAN no sentido da descentralização da atuação, bem como na alteração do caráter eminentemente material e excepcional do patrimônio⁷.

⁵ Logo em 1938 o SPHAN tomba seis sítios históricos: Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, Diamantina e Serro (SANT'ANNA, 2016). É importante pontuar que a proteção desses sítios estava vinculada à natureza do tombamento, de caráter artístico. Ou seja, o valor artístico atribuído a esses bens condicionava a limpeza da arquitetura considerada falsa, como a eclética.

⁶ Paulo Ormino de Azevedo indica que, diferentemente da narrativa consolidada em torno da gestão de Renato Soeiro, dentre as principais preocupações do diretor estavam a preservação dos patrimônios de natureza cultural, o que deu as bases para as alterações que vieram a se consolidar na gestão de Aloísio Magalhães (AZEVEDO, 2016).

⁷ A criação de programas como o Programa das Cidades Históricas do Nordeste - PCH em 1967, que depois expandiu a atuação para todo o território nacional, indica como os bens tombados passaram a ser tratados como forma de desenvolvimento da economia local com ênfase na atividade turística. Em sua fase nordestina o programa era coordenado pela Seplan-PR, IPHAN, Embratur e Sudene, e executado na esfera municipal pelas instituições locais ligadas ao interesse da intervenção, seja ao patrimônio, cultura ou

No DAC⁸, Soeiro elabora o primeiro esboço de política cultural integrada do país, com o Programa de Ação Cultural em 1973. Nele, o patrimônio cultural era tratado como cultura viva, como um processo contínuo sem distinção entre passado e presente, entre erudito e popular. Para apoiar e incentivar as manifestações imateriais, ele cria, em 1975, a Funarte, que reuniu órgãos anteriormente criados para promoção do teatro e do folclore, mas que não tinham recursos; e reestrutura a Embrafilme para financiar a produção cinematográfica e não apenas distribuir o filme nacional, chegando a conquistar 40% do mercado nacional (AZEVEDO, 2016, p. 244).

Nos dois números da *Revista do Patrimônio* editados sob a gestão de Soeiro - n. 17 (1969) e n. 18 (1978) -, as alterações na abordagem do patrimônio e o processo de ampliação do campo se notavam desde a seu artigo de apresentação, quando o diretor traz para a narrativa os “bens de valor cultural do país” (SOEIRO, 1969, p. 9). Dentre as temáticas indicativas de alterações em curso, estão presentes nesses exemplares artigos sobre arqueologia, antropologia, paisagismo, arquivo, manifestações e práticas culturais de origem indígena.

Nesse contexto, a cultura volta a ocupar um lugar central e abrangente nas políticas federais, aproximando-se da mentalidade do Estado Novo (SANT’ANNA, 2016). Instituições como o Conselho Federal de Cultura, a Embrafilme, a Fundação Nacional de Artes - FUNARTE e o Centro Nacional de Referência Cultural - CNRC foram criados entre 1967 e 1975. É interessante perceber que não apenas no contexto brasileiro a cultura encontrava-se no centro dos debates e ações. Internacionalmente, a década de 1970 configurou uma série de viradas epistemológicas, quando os aspectos culturais ocupavam a centralidade das pesquisas históricas na Europa, com estudos voltados aos temas até aquele momento à margem - minorias étnicas e religiosas, por exemplo - e que, segundo Márcia Chuva em artigo publicado recentemente na *Revista do Patrimônio* n. 35 (2017) afirma que, no campo do patrimônio “esse contexto historiográfico foi expressivo, pois compartilhou a quebra de paradigmas acerca de verdades históricas, rupturas com uma história política tradicional ou com uma visão de cultura restrita às artes, música ou literatura”⁹ (CHUVA, 2017, p. 81). O

turismo, para que se pudesse, por fim, integrar o bem restaurado ao turismo (SANT’ANNA, 2016). No entanto, ainda que a proposta do programa tenha sido a de uma política de preservação integrada à escala urbana e seu desenvolvimento, o que aconteceu na prática foram obras pontuais voltadas à aparência física de equipamentos localizados e destinados à atividade turística, indicando uma dificuldade na aplicação prática de uma proposta diferente da mentalidade e atuação do instituto até aquele momento.

⁸ Enquanto presidente do IPHAN, Renato Soeiro também atuou como presidente do Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da Educação e da Cultura. Esse mesmo departamento, durante a gestão de Aloísio Magalhães foi transformado em Secretaria da Cultura que, futuramente, veio a conformar o Ministério da Cultura.

⁹ Nesse artigo, Márcia Chuva discorre sobre a mudança nos paradigmas em torno do campo do patrimônio entre 1982 e 2002, a partir da incorporação da dimensão antropológica no entendimento de cultura. Como categorias de análise, Chuva aborda a “referência cultural”, “cidade-documento” e “quilombo” como noções daquele momento que foram importantes na compreensão e atuação sobre o patrimônio. Da noção de valor intrínseco ao valor atribuído; da noção de folclore tradicionalista às práticas cotidianas e seus agentes produtores; da noção de cidade monumento à documento histórico, a década de 1980 teria sido o momento em que

reflexo dessas movimentações no campo do patrimônio foi justamente a inserção das práticas cotidianas como representantes da nação e que, portanto, precisavam ser protegidas e preservadas.

Em paralelo, no campo da representação visual, a cultura visual emerge como lugar de pensamento que articula a produção de arquitetura deslocada da sua materialidade. Ou seja, os documentos visuais que as representam passam a ser entendidos como resultantes de uma criação e manejo cultural. Altera-se, portanto, a leitura e o entendimento da arquitetura que passa a ser condicionada às imagens produzidas no sentido de construir determinadas narrativas. As historiadoras e os historiadores de arquitetura são convocados a, além de inserir documentos visuais nas suas pesquisas históricas, a extrapolar a sua dimensão visual e associá-los às condições de criação, seus agenciamentos e construções de sentido (COSTA, 2021).

O novo conjunto de suportes documentais colocou em evidência, portanto, não apenas aquilo que os documentos carregam enquanto discurso inscrito — seja o texto de uma carta ou uma imagem formada pelos sais de prata de um papel emulsionado —, mas também os circuitos de produção, circulação, controle e consumo, os modos culturais de visibilidade e invisibilidade, além das distintas maneiras de olhar (COSTA, 2021, p. 134).

Mais adiante, durante a breve gestão de Aloísio Magalhães (1979-1982), ele instaura o sistema federal SPHAN/Pró-Memória¹⁰ em que a SPHAN configurava o braço legal e a Fundação Nacional Pró-Memória o executivo e de financiamento. Na Secretaria ele manteve os arquitetos e na Fundação os antropólogos e sociólogos do Centro Nacional de Referências Culturais - CNRC. Esse período, em associação com a nova noção de patrimônio que se delineava, representou mudanças significativas também nos protocolos de representação visual. Para uma melhor compreensão, é preciso entender que a noção de referência cultural ganhou espaço, no contexto da década de 1980, com a consciência de que o valor de determinado objeto ou manifestação é na verdade atribuído e que, portanto, varia entre os diferentes grupos. As referências estariam vinculadas às práticas cotidianas e aos agentes produtores e mantenedores do que passava a ser incorporado como parte constituinte da cultura (CHUVA, 2017). Os novos objetos que passavam a compor um patrimônio mais dinâmico e não mais ligado exclusivamente à materialidade demandavam, portanto, novos protocolos de apreensão e representação visual.

as reflexões sobre os novos objetos, as novas abordagens e os novos problemas passaram a ser discutidos. Nesse ínterim, as políticas de patrimônio e suas novas dinâmicas passaram a aparecer na *Revista do Patrimônio*. Segundo Chuva, o paradigma atual se concentra no patrimônio como direito e também como forma de reparação, ainda que o anterior, modernista, se mantenha em algum grau. Ver Márcia Chuva (2017).

¹⁰ Essa proposta advinha da gestão de Renato Soeiro e foi elaborada, a seu pedido, por Irapoan Cavalcanti Lyra (AZEVEDO, 2016).

A partir da inserção da cultura no debate patrimonial, as fotografias acabaram por se relacionar com as formas de representação menos rígidas e diretamente ligadas aos processos antropológicos de apreensão. Nesse sentido, é possível relacionar o contexto da década de 1980 com o Curso de Etnografia e Folclore ministrado, em 1936, por Dina Dreyfus no Departamento de Cultura de São Paulo. Na ocasião, o processo de representação visual passava por uma reflexão teórica até se chegar aos procedimentos de sistematização e documentação das manifestações culturais, destacando-se, como parte do escopo do curso “subtemas como: fotografia; análise de fotografias; como tomar medidas, análise dos motivos decorativos, o fonógrafo e o filme sonoro, análise dinâmica e análise estática, o desenho, a música [dentre outros]” (COSTA, 2015, p. 159).

Somado a isso, a Fundação Nacional Pró-Memória, desde a sua criação, investiu na editoração de livros que inauguraram a abordagem do patrimônio cultural brasileiro pela perspectiva historiográfica. Essa abordagem, no entanto, acabou por ratificar a narrativa em torno da periodização entre a “fase heróica” de Rodrigo Melo Franco de Andrade e a “fase moderna” de Aloísio Magalhães. A atuação de Renato Soeiro, e todas as articulações que deram as bases para o alargamento do campo do patrimônio, foram postas à margem (CHUVA, 2017).

Ainda na gestão de Aloísio Magalhães como diretor do IPHAN, a *Revista do Patrimônio* não publicou nenhum número. A sua retomada, após um hiato de seis anos entre 1978 e 1984, como abordado por Márcia Chuva, foi marcada por alterações significativas na abordagem referente ao campo do patrimônio. Naquele momento, a partir da edição n. 19 (1984), o paradigma canonizado em torno da excepcionalidade era reorganizado e revisado, dando espaço à compreensão das expressões cotidianas do presente.

Em novo formato, o projeto original da revista dispunha de novas dimensões, muitas ilustrações e um desenho moderno, ainda que tenha sido mantida sua finalidade de intercâmbio entre especialistas, como dito no editorial. O novo projeto criou seções que permitiam a apresentação de um campo dinâmico, ao garantir um espaço de debates com publicação de mesas redondas, com falas múltiplas e posições multifacetadas e até dissonantes sobre as políticas do patrimônio (CHUVA, 2017, p. 88).

Os protocolos visuais, mais próximos da documentação antropológica, podem ser visíveis na revista justamente a partir dessa retomada. Já nessa edição anteriormente citada, por exemplo, tem-se fotografias de ruas ocupadas por pessoas, bens culturais como as proas em forma de carranca no Rio São Francisco, a prática de tecer sendo executada por uma detentora de saber, o comércio de artesanato, dentre outros.

Com o fim do sistema SPHAN/Pró-Memória, a instauração do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural - IBPC, a posterior restauração do IPHAN e sua transferência para Brasília - como parte do desmonte

promovido pelo governo Collor de Mello e pela gestão posterior e neoliberal de Fernando Henrique Cardoso - o setor cultural sofreu golpes durante a década de 1990. É justamente nesse cenário político e cultural, como parte do processo de re-fortalecimento da instituição e do próprio setor cultural, que a edição comemorativa n. 26 (1997) da *Revista do Patrimônio* é publicada.

Revista do Patrimônio: 60 anos¹¹

Retornando ao número comemorativo, mais especificamente ao texto introdutório de Ítalo Campofiorito, há um tom de evocação e reconhecimento da arquitetura moderna brasileira - como uma forma de combate ao ecletismo - com uma força diferente da apresentada e representada nas edições anteriores da revista. Primeiramente, essa abordagem se dá através do reconhecimento da natureza artística da arquitetura e dos trabalhos capitaneados por Lúcio Costa, que levaram a arquitetura moderna brasileira a ser reconhecida mundialmente. Em seguida, segundo Campofiorito, já em um contexto de guerra mundial e com a limitação das atividades no âmbito internacional, teria sido favorável à arquitetura moderna brasileira a libertação do purismo geométrico das formas aqui concebidas. Esses pontos indicam que, ainda no contexto patrimonial do final da década de 1990, há a convocação da ideia construída em torno de uma arquitetura moderna que deriva do colonial. E, mais do que isso, de uma edição que busca reforçar a narrativa da materialidade, ainda que o contexto indicasse um limite alargado¹². Campofiorito afirma que “Para quem tinha nos olhos a dinâmica expressividade do barroco histórico, a analogia com as criações plásticas de Niemeyer deve ter sido uma revelação cultural vertiginosa” (CAMPOFIORITO, 1997, p. 14), reforçando a relação construída pelos próprios idealizadores do patrimônio brasileiro na década de 1930.

Nesse sentido, entende-se a escolha do artigo “Arquitetura dos jesuítas no Brasil” de Lúcio Costa como o representante da edição n.5 (1941). Sendo o barroco reconhecido como anticlássico, ele é também anti-

¹¹ A edição comemorativa dos 60 anos da trajetória da revista contou com Heloisa Buarque de Hollanda, Ítalo Campofiorito, Glauco Campello, Lauro Cavalcanti, Benício Neiva Medeiros e Jurema Kopke Eis Arnaut como parte do conselho editorial; organização de Ítalo Campofiorito; assessoria de José Simões de Belmont Pessoa e Cristovão Fernandes Duarte; coordenação editorial e assistência de Sebastião Uchoa Leite e Nubia Melhem Santos, respectivamente; crônicas de Benício Neiva Medeiros; edição de texto de Álvaro Costa e Silva, José Antônio Nonato e Martha Elisa Pacheco; diagramação de Washington Dias Lessa, Paulo Cesar Rocha, Victor Burton; e digitação de Divanete Bertelli.

¹² Os artigos eleitos para compor esse número comemorativo focam nos estudos sobre a construção colonial no Brasil. Como exemplos, tem-se “Contribuição para o estudo da obra de Aleijadinho” de Rodrigo Melo Franco de Andrade, “Os sete povos das Missões” de Alberto Lamego e “A arquitetura dos jesuítas no Brasil” de Lúcio Costa.

racionalista, sendo essa, portanto, a virada estratégica do Brasil em relação à produção moderna internacional. Se teoricamente essa liberdade ia contra o racionalismo do movimento, a arquitetura moderna brasileira redefine os limites da criação. Como exemplo do sucesso daquele momento, Campofiorito cita a publicação e exposição *Brazil Builds* que, por meio dos esforços do Sphan, na figura do diretor Rodrigo Mello Franco de Andrade, revelou a produção brasileira internacionalmente. Além de enfatizar o edifício do Ministério da Educação e Saúde, há uma importante menção às “formas curvas, belas e *irracionalmente* livres das coberturas e marquises da Pampulha, fotografada no final das obras, em 1942” (CAMPOFIORITO, 1997, p. 14), já fazendo a ponte com uma fotografia que irá aparecer mais adiante na edição comemorativa.

A partir da ênfase de Campofiorito no edifício do Ministério da Educação e Saúde, é possível retomar a aparição dessa arquitetura na trajetória da *Revista do Patrimônio*. Curiosamente, o MES aparece somente nas fases mais recentes da revista, o que indica que, mesmo tendo o reconhecimento nacional e internacional desse projeto como um ponto de inflexão na arquitetura moderna brasileira já nas décadas de 1930 e 1940, a revista só passa a divulgá-lo no final da década de 1980¹³. Justamente naquele cenário de revisão do estatuto do patrimônio, como abordado anteriormente, com a inserção das representações dos grupos minoritários, de natureza viva e distinta daquela monumentalizada e excepcional das primeiras décadas, a linha editorial do IPHAN recuperou o edifício, inserindo-o em suas narrativas, passando a reafirmá-lo em um contexto de tombamentos de outras naturezas. Nesse sentido, se nesta edição comemorativa procurava-se estabelecer uma memória sobre a *Revista do Patrimônio* através de um enfoque intencionalmente direcionado para a primeira fase da publicação, há também um tensionamento na produção moderna brasileira. Ao abordar essa arquitetura e o artigo de Lúcio Costa, Campofiorito parece indicar intenções em torno da ratificação de uma memória visual colonial-moderna.

Nas imagens publicadas na *Revista do Patrimônio* relacionadas a esse edifício, por exemplo, o que se nota é a constante utilização de fotografias formalmente muito semelhantes, indicando uma instrução similar nos seus processos de feitura, ou até mesmo a simples repetição de expressões já correntes nas publicações nacionais e internacionais. A recorrência de enquadramentos similares em torno do movimento moderno na mídia é um dos fatores responsáveis pela disseminação e formação de memória em torno dessa produção¹⁴, indicando, portanto, estarem os produtores da *Revista do Patrimônio* conscientes dessas articulações. Para ilustrar visualmente essas correspondências, a imagem publicada repetidas vezes na revista n. 22 (1987)

¹³ A primeira aparição do edifício do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Capanema, na *Revista do Patrimônio*, é na edição n. 22 (1987).

¹⁴ Beatriz Colomina afirma que a mídia impressa não representou apenas um meio de difusão cultural, mas de produção de cultura, a partir da justaposição de imagens, tornando-as equivalentes e contínuas em torno de determinada ideia. Ver Colomina, 1996.

segue as mesmas decisões tomadas por Marcel Gautherot em sua fotografia datada dos anos 1950. Nesse sentido, a circulação de diferentes imagens elaboradas por diferentes fotógrafos em diversos meios de comunicação corroboram para a construção de um imaginário coletivo uniforme frente à produção moderna em arquitetura. Essas fotografias, não aleatoriamente, trazem uma composição visual que ilustra alguns dos pontos defendidos por Le Corbusier, como a utilização dos pilotis, a fachada livre e suas janelas em fita.

Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Capanema, Rio de Janeiro (RJ)

Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Seção “Estado e Cultura”, n. 22, 1987, p. 6¹⁵

Fonte: Fotografia sem autoria em legenda, s/d., Arquivo IPHAN

¹⁵ Essa fotografia aparece 3 vezes na mesma edição: no sumário, na abertura da Seção “Estado e Cultura” e também como parte do artigo que transcreve a mesa-redonda “Patrimônio Edificado I: conservação/restauração”. Ver *Revista do Patrimônio* n. 22 (1997).

Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Capanema, Rio de Janeiro (RJ)

Fotografia de Marcel Gautherot, circa 1955.

Fonte: Marcel Gautherot / Acervo Instituto Moreira Salles

Por outro lado, a partir de uma fotografia de Marcel Gautherot publicada na edição comemorativa em questão, é possível estabelecer uma relação entre a noção evocada pelas escolhas de Campofitorito e o conteúdo veiculado no texto. Na crônica que acompanha o artigo “Casas de residência no Brasil” de Gilberto Freyre, escolhido para representar a edição n.7 (1943)¹⁶ da *Revista do Patrimônio*, a relação pontuada por Lauro Cavalcanti parece reforçar tanto a escolha de Campofiorito pelo artigo de Lúcio Costa para a edição n.5 (1941) e as menções ao edifício do Ministério da Educação e Saúde, quanto a própria crônica relativa ao ano de 1943. O binômio antigo-novo, utilizado para dar sentido à proposta da arquitetura moderna brasileira ganha reforços no texto de Cavalcanti.

É intrigante hoje pensar que o Ministério da Educação e o Museu das Missões são contemporâneos, assim como, algumas décadas após, o plano de Brasília e a restauração e acesso à igreja da Glória. O casamento entre preservação e modernismo

¹⁶ Sobre a data de circulação deste número, embora o ano 1943 esteja indicado na capa, Silva (2010) afirma que “[...] no item ‘Publicações’, que, no decorrer desse ano [1944], foi editada a *Revista 7*, encontrando-se no prelo também o número 8. Porém, em outro documento, também intitulado Relatório de Atividades de 1944, manuscrito ‘Segunda Vida’, lê-se: ‘Iniciada anteriormente a preparação do número 7 da *Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, não pôde, entretanto vir a lume essa publicação, em consequência de irremovíveis dificuldades materiais’. Por fim, informa que a mesma deverá ser distribuída no ano de 1944” (SILVA, 2010, p. 83)

é próprio do Brasil [...]. No início de sua carreira, o urbanista de Brasília era o mais promissor arquiteto da corrente neocolonial, havendo, em 1922, passado um período em Diamantina, estudando a arquitetura da cidade. No início dos anos 30, adere às idéias (sic.) de Le Corbusier acreditando, então, que elas possibilitariam reunir arquitetura, técnica e transformação social. A partir daí, Lúcio Costa revisita o passado construtivo brasileiro, buscando não mais copiá-lo, mas encontrar coerência e parentesco no espírito e partido construtivo das diversas épocas (CAVALCANTI, 1997, p. 170).

A escolha por mencionar a publicação do MOMA - Museu de Arte Moderna de Nova Iorque é interessante pois ela acontece, no conteúdo da crônica, logo após um breve levantamento dos fatos relacionados ao Brasil e à II Guerra Mundial, o que fortalece os argumentos levantados de que o *Brazil Builds* foi, de fato, uma produção de aliança política internacional. A arquitetura moderna brasileira, portanto, é prova de uma produção que extrapola a genialidade da formalidade construtiva, alcançando também um papel político. A referida crônica, ao focar na publicação e exposição *Brazil Builds* e na aliança entre o Brasil, na figura de Rodrigo Mello Franco de Andrade, e a Comissão de Arquitetura do MoMA, opta por mencionar apenas o fotógrafo Kidder Smith, generalizando o seu trabalho à autoria das imagens da publicação. Essa menção é contraditória dado que a fotografia que acompanha a crônica é de Marcel Gautherot que, apesar de representar a Casa do Baile da Pampulha, não é a mesma imagem do *Brazil Builds*. Ainda assim, é uma fotografia que, tal qual a do Ministério da Educação e Saúde, além de abranger os pontos norteadores da arquitetura moderna, também dá destaque para as inovações brasileiras.

Marquise da Casa do Baile da Pampulha, Belo Horizonte (MG).

Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 26, 1997, p. 243.

Fonte: Fotografia de Marcel Gautherot, circa 1947. Marcel Gautherot / Acervo Instituto Moreira Salles

Marquise da Casa do Baile da Pampulha, Belo Horizonte (MG).

Brazil Builds, 1943, p. 189.

Fonte: Fotografia de Kidder Smith, 1942.

A partir desses exemplos, foi possível ilustrar como as fotografias de Marcel Gautherot, de diferentes maneiras, foram utilizadas para tecer narrativas acerca da arquitetura moderna brasileira na *Revista do Patrimônio*. No primeiro caso, partindo do discurso evocado no texto de Campofiorito e na própria organização da edição - da recuperação do edifício do MES no âmbito da revista - foi possível mapear a abordagem visual dessa edificação na publicação. Além disso, as imagens possibilitaram pontuar uma relação de correspondência visual entre as fotografias de arquitetura moderna a partir de apreensões muito similares. No segundo caso, a imagem assume o papel de articular visualmente a relação estabelecida ao longo dessa edição comemorativa - entre as arquiteturas colonial e moderna - a partir de uma fotografia que enfatiza as formas curvas e a liberdade formal da produção brasileira.

Considerações finais

A edição comemorativa dos 60 anos da *Revista do Patrimônio*, portanto, seleciona e rememora um patrimônio focado no legado de Rodrigo Melo Franco de Andrade, indicando que, ainda que publicada no contexto de um campo patrimonial mais alargado quando comparado com os anos de sua atuação, acaba

por direcionar e fortalecer uma memória com base nos tempos do Sphan. Essa é a gestão - e seu reflexo na seleção do patrimônio arquitetônico brasileiro - que se deseja reforçar na referida publicação.

Fica evidente também que o papel do organizador, nesse caso, Ítalo Campofiorito, é decisivo no sentido de direcionar o foco da publicação para a noção construída em torno de um patrimônio moderno que deriva do colonial. Enquanto figura herdeira do movimento moderno e parte de uma segunda geração modernista, Campofiorito deixa claro que o paradigma moderno não se dissipou. Ainda que tenha havido a inclusão da noção de referência cultural em torno do patrimônio brasileiro, o que se nota a partir dessa breve aproximação com a edição comemorativa, é que há uma predominância no resgate de abordagem que ora reforça o binômio colonial-moderno - como a recuperação da discussão sobre o Ministério da Educação e Saúde -, ora traz para o debate exemplos inéditos na cobertura dessa linha editorial, como a Casa do Baile.

Com base no sucinto resgate das alterações no campo patrimonial do Brasil, buscou-se refletir sobre como o entendimento de patrimônio nacional se encontrava no momento de publicação da edição comemorativa dos 60 anos da *Revista do Patrimônio* n.26 (1997) para que se pudesse mapear as intencionalidades de seu processo editorial. Nesta reflexão - parte de um estudo em andamento sobre a articulação das imagens de Marcel Gautherot na construção visual do patrimônio -, as fotografias do francês aparecem na edição comemorativa da revista, seja de maneira velada ou revelada, dando força às intenções do corpo editorial. Entende-se, portanto, que o manejo das próprias publicações que antecedem esse número, de maneira a resgatá-las como proposto pela editoração, é parte constituinte de um processo de documentação dos processos nacionais relativos ao campo. Nessa direção, a preservação dessas arquiteturas passa a acontecer não somente relacionada a sua materialidade construída, mas também ao manejo e publicação de suas imagens nesse veículo de comunicação.

Referências bibliográficas

ANDRADE, Rodrigo M. F. Programa. In: *Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*. Rio de Janeiro: SPHAN, n. 1, 1937.

AZEVEDO, Paulo. PCH: a preservação do patrimônio cultural e natural como política regional e urbana. In: *Anais do Museu Paulista*, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 237-256, 2016.

CAMPOFIORITO, Ítalo. Introdução - As primeiras árvores. In: *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*. Brasília: IPHAN, 1997. Brasília: IPHAN, n. 26, 1997.

CAMPELLO, Glauco. Apresentação. In: *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*. Brasília: IPHAN, 1997. Brasília: IPHAN, n. 26, 1997.

CAVALCANTI, Lauro. Comentário. In: *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*. Brasília: IPHAN, 1997. Brasília: IPHAN, n. 26, 1997.

CHOAY, Françoise. *A alegoria do patrimônio*. São Paulo: Editora da UNESP, 2001.

CHUVA, Márcia. Possíveis narrativas sobre duas décadas de patrimônio: de 1982 a 2002. In: *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Brasília, v. 37, 2017.

COLOMINA, Beatriz. *Privacy and Publicity: modern architecture as mass media*. Cambridge: The MIT Press, 1996.

COSTA, Eduardo. Mudanças epistemológicas na arquitetura: entre arquivos, exposições e publicações. In: *Estudos Históricos*. Rio de Janeiro, v. 34, n. 72, p. 129-147, jan/abr. 2021.

COSTA, Eduardo. *Arquivo, Poder e Memória: Herman Hugo Graeser e o arquivo fotográfico do IPHAN*. 2015. Tese (Doutorado). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2015.

COSTA, Lúcio. A arquitetura dos jesuítas no Brasil. In: *Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*. Rio de Janeiro: SPHAN, n. 5, 1941.

HALLEWELL, Lawrence. *O Livro no Brasil: Sua História*. São Paulo: Edusp, 2017 [1985].

KRAUSS, Rosalind. Espaços Discursivos da Fotografia: Paisagem/Vista [1941]. In: TRACHTENBERG, Alan. (org.). *Ensaio sobre fotografia: de Niépce a Krauss*. Lisboa: Orfeu Negro, 2013.

SANT'ANNA, Márcia. A herança do PCH: balanço crítico e desdobramentos 40 anos depois. In: *Anais do Museu Paulista*, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 59-74, 2016.

SILVA, Cíntia. *Revista do Patrimônio: editor, autores e temas*. 2010. Dissertação (Mestrado). Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2010.

SOEIRO, Renato. Apresentação. In: *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*. Rio de Janeiro: DPHAN, 1969.

TAVARES, André. *Uma Anatomia do Livro de Arquitectura*. Porto: Dafne Editora, 2016.